

AVTOMOBIL YO‘LLARINI QURISH VA TA’MIRLASH ISHLARINING MAQSAD VA VAZIFALARI

Aliqulova Madina Ural qizi

Qodirova Mahliyo Zafarovna

Allanazarova Shaxlo Vohidjon qizi

Termiz muhandislik texnologiya instituti

Ilmiy rahbar: **Odinayev Rustam Qurbonaliyevich**

Yo‘l muhandisligi kafedrasida katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada yo‘llarni qurish va ta‘mirlash ishlarining maqsad va vazifalari ko‘rib chiqildi. Avtomobil yo‘llarini yanada sifatli qurishda chet el texnologiyalarni qo‘llab, yo‘llarga bo‘lgan talablarni takomillashtirish maqsad qilib olindi.*

***Kalit so‘zlar:** Yo‘l, texnika, mashina, mexanizmlar, texnologiya, avtomobil.*

OBJECTIVES AND TASKS OF HIGHWAY CONSTRUCTION AND REPAIR

Aliqulova Madina Ural qizi

Qodirova Mahliyo Zafarovna

Allanazarova Shaxlo Vohidjon qizi

Termiz Institute of Engineering Technology

Scientific supervisor: **Odinayev Rustam Gurbanaliyevich**

Senior teacher of the Department of Road Engineering

***Abstract:** In this article, the goals and tasks of road construction and repair were considered. The goal was to improve the requirements for roads by using foreign technologies in the construction of high-quality roads.*

***Key words:** Road, equipment, machine, mechanisms, technology, car.*

Kirish: Yo‘l-qurilish ishlarining sifati – amaldagi me‘yorlar talablariga qat’iy rioya etish va qurilish loyihalarini sifatli amalga oshirishdir. Muhim nuqta – yo‘lda va uning bazasida mumkin bo‘lgan maksimal yuklarni aniqlash. Zero, yo‘l qurilishi katta moliyaviy va jismoniy xarajatlarni talab qiluvchi murakkab ko‘p bosqichli jarayondir. Birinchi vazifa ishonchli pudratchi tanlashdir.

Mutaxassislarning malakali jamoasi va maxsus texnikaga ega. Mutaxassis tomonidan taqdim etilgan pudratchi vazifani bajarish uchun tadbirlar ro‘yxatini tuzadi va ishlarning narxini hisoblab chiqadi.

Yo‘l qurilish ishlarida yuqori unumdorlik va ko‘p qirrali zamonaviy uskunalardan foydalanish ishlarni tez va sifatli bajarish imkonini beradi. Yo‘l qurilish uskunalar odatda ijara asosida qo‘llaniladi. Bu sizga har doim xizmat ko‘rsatish va yuqori malakali operatorlar va mashinistlar bilan ishlash imkonini beradi. **Yo‘l qurilishi yo‘l belgilarini o‘rnatishni talab qiladi.** Avtomobil yo‘liga yo‘l belgilarini joylashtirish, ularning narxi nisbatan past. Eng avvalo, avtomobil yo‘lida harakatlanishning yuqori xavfsizligi va undan foydalanish qulayligi ta’minlangan.

Yo‘l qurilishi uchun qurilish materiallarini tanlash alohida element hisoblanadi. U yo‘lning kafolatlangan xizmat muddatini va yilning istalgan vaqtida xavfsiz harakatlanishini ta’minlashi kerak. Ayniqsa, bu 1-toifali yo‘llar bo‘lsa. Yo‘l qurilishi xarajatlarining katta qismi qurilish materiallarini sotib olishga to‘g‘ri keladi.

Yo'llarni loyihalash va qurish juda ko'p vaqtni oladi va juda ko'p mehnat talab qiladi. Yo'l qurilishida marshrutni o'rganish va hududning gidrogeologik sharoitlarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Yo'llarni qurish jarayonida qurilishning texnologik jarayonini ta'minlash imkoniyatlarini o'rganish kerak. Shuningdek, assortimentda va kerakli miqdorda kerakli qurilish materiallari.

Magistral yo'l bo'ylab qurilish materiallari karerlarini ishlatish yoki tashkil etish imkoniyatlarini o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Avtomobil yo‘llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta‘mirlashni moddiy va xom-ashyo bilan ta‘minlashni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari qabul

qilinadi. Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi avtomobil yo‘llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta‘mirlashni moddiy va xom-ashyo bilan ta‘minlashni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hujjati loyihasi muhokama uchun joylashtirildi.

Istisno tariqasida quyidagilarga ruxsat beriladi:

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo‘llari qo‘mitasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri muzokaralar olib borib, yo‘lbop bitum mahsulotini tender savdolarisiz yetkazib berish uchun tanlov asosida shartnomalar tuzishga;

Belgilab qo‘yilishicha, ushbu shartnoma bo‘yicha xaridor O‘zbekiston

Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo‘llari qo‘mitasining “O‘zyo‘lbutlash” Respublika ta‘minot boshqarmasi unitar korxonasi (“O‘zyo‘lbutlash” RTB UK) hisoblanadi.

Yo‘l-qurilish ishlarining sifati – amaldagi me‘yorlar talablariga qat’iy rioya etish va me‘yoriy hujjatlar asosida ish yuritish yo‘llarning sifat darajasini va xavfsizlikni ta‘minlashning asosiy sifat kaliti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.”Yo‘llarni qurish texnologiyasi”
- 2.”Yo‘llarni ta‘mirlash va qurish”